

DÉCEMBRE 2021

N°1

Le Bulletin de l'APER

EXPÉRIMENTONS LA PROTOHISTOIRE
DIALOGUES INTERDISCIPLINAIRES

Actes de la 3^{ème} Journée Thématique de l'APER
4 juin 2021, Institut d'Art et d'Archéologie, Paris

Bulletin de l'APERA, revue annuelle de l'Association Pour l'Expérimentation et la Recherche Archéologique créée en 2021.

Directrice éditoriale :

Valentine Martin

Bureau de l'APERA :

Présidente : Valentine Martin

Vice-Président : Valentin Loescher

Trésorier : Thomas Lagane

Comité éditorial :

Paul Bacoup

Julia Bude

Bénédicte Fabre

Rosalie Jallot

Comité de relecture :

Paul Bacoup

Julia Bude

Bénédicte Fabre

Rosalie Jallot

Valentin Loescher

Romarick Payen

Marie Ramelet

Russell Webb

© APERA et auteurs 2021

Publié par APERA, association loi 1901
03 rue Michelet, 75005 Paris

ISSN : 2804-9276

Revue en ligne gratuite

Numéro mis en ligne le 21 décembre 2021

Numéro mis à jour le 15 janvier 2022

L'APERA est une association étudiante créée en 2014 et rattachée à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Retrouvez toutes nos activités et publications sur le site de l'association : <https://apera.hypotheses.org/>

Contactez le bureau de l'APERA : association.apera@gmail.com

Contactez le comité éditorial du Bulletin de l'APERA : bulletin.apera@gmail.com

Bulletin de l'APERA, n° 1

EXPÉRIMENTONS LA PROTOHISTOIRE DIALOGUES INTERDISCIPLINAIRES

Actes de la 3^{ème} Journée Thématique de l'APERA,
4 juin 2021, Institut d'Art et d'Archéologie, Paris

sous la modération de Haris Procopiou (Prof. Univ. Paris 1)

décembre 2021

SOMMAIRE

AVANT-PROPOS

Mot du président fondateur.....	5
L'APERA en 2021 : rétrospective	6
Les Journées thématiques de l'APERA de 2016 à 2021.....	8

INTRODUCTION

L'expérimentation : passé, présent, futur. <i>Haris Procopiou</i>	13
--	----

MOBILIER LITHIQUE ET ARCHITECTURE MÉGALITHIQUE

Expérience de fabrication de meules et de molettes va-et-vient en grès de la Serre (Jura). <i>Luc Jaccottey, Cécile Monchablon et Klet Donnart</i>	17
---	----

Comprendre les chantiers mégalithiques à partir d'un outil emblématique du Néolithique : la hache polie. <i>Phillipe Guillonnet</i>	37
---	----

Dresser son menhir à la mode du Néolithique de l'extraction à l'abattage : un vaste programme en étapes ! (du 5 ^{ème} au 2 ^{ème} millénaires av. n.è.). <i>Rosalie Jallot</i>	47
---	----

Graver les grès de Fontainebleau à l'âge du Bronze final : perspectives d'expérimentations à partir d'un nouveau corpus de l'ensemble rupestre sud francilien. <i>Alexandre Cantin</i>	63
--	----

MOBILIER MÉTALLIQUE

Expérimenter le travail du cuivre au Néolithique égéen : la fabrication des « *ring-idols* »
(6^{ème} - 5^{ème} millénaires av. n.è.).

Valentine Martin73

MOBILIER EN ARGILE ET ARCHITECTURE EN TERRE

Construire en terre et en bois au 5^{ème} millénaire avant notre ère dans le sud des Balkans. Création d'un référentiel expérimental de fragments de terre à bâtir brûlée.

Paul Bacoup93

Expérimenter le fonctionnement d'un four de potier : une question de forme.

Claire Padovani 113

Dung and Dusted: an experimental approach to the properties of sheep dung as a pot firing fuel and identification of its use in archaeological contexts.

Mike Copper, Gregg Griffin and Cathy Batt 123

INTRODUCTION L'EXPÉRIMENTATION : PASSÉ, PRÉSENT, FUTUR

Haris Procopiou

En guise d'une introduction à cette Journée thématique de l'APERA dédiée à la Protohistoire, je livre quelques réflexions sur la démarche expérimentale, du passé au présent.

L'expérimentation est, dès le 19^{ème} siècle, indissociable de l'analogie ethnographique. Reconstituer le passé, en comparant avec le présent, telle était la démarche des pionniers. Archéologues et ouvriers, cherchaient des ressemblances, entre les outils agricoles encore en activité et ceux qu'ils mettaient au jour : l'araire, la houe, la perche... Entre des structures de cuisson (fours, foyer, braseros, etc.), de stockage (silos, fosses), etc. Ils observaient le laboureur, le semeur, le vanneur, les femmes qui moulaient le grain, préparaient et cuisaient les aliments, les hommes qui stockaient les semences et construisaient les silos... Ils étaient convaincus ; ce sont des gestes et des pratiques millénaires, transmis de façon intergénérationnelle. Ces observations ethnographiques étaient souvent complétées par des expériences réalisées par les archéologues, à l'instar de Jane Harrison, qui à la fin du 19^{ème} siècle, à l'aide de son jardinier, teste le vannage antique, en s'inspirant de l'iconographie et des pratiques agricoles contemporaines en Méditerranée (Harrison 1903). La démarche ne visait pas seulement à reconstituer la fonction des

outils, des structures, à *quoi ça sert*, mais aussi leur fonctionnement, *comment ça marche*.

C'est ainsi en allant du général – le labour, le vannage, les techniques de construction, les modes de façonnage de la céramique – au plus intime, *comment ça marche*, vers les actions et gestes des paysans, des artisans, vers la façon dont ils s'approprient l'espace, vers le rythme de leur travail, que la diversité culturelle a pris corps. Démarche qui a conduit à une archéologie plus humaine, plus sensible où passé et présent, se rejoignent. « Beaucoup de ceux qui essaient de reconstituer le passé omettent d'essayer de comprendre d'abord le présent. Non pas qu'on puisse projeter simplement ce qui est sur ce qui fut, mais un contact continu avec l'aujourd'hui permet d'appréhender mieux le « vivant » du passé », notaient A. G. Haudricourt et J.-B. Delmarre en 1955 (Haudricourt et Delmarre 1955). En effet, les connaissances, la rigueur et la méthode scientifique sont indispensables mais ne suffisent pas ; il faut aussi de l'intuition, de la créativité, de la sensibilité pour interpréter les vestiges du passé, *pour appréhender le vivant du passé* en expérimentant.

La démarche expérimentale a évolué, elle est fondée sur des protocoles rigoureux, elle s'est débarrassée de la vision de la continuité et de

l'analogie spontanée du 19^{ème} siècle. Elle teste, elle crée des référentiels, qui par confrontation peuvent éclairer les vestiges du passé. Elle implique, comme par le passé, le travail manuel ; mais aussi le plaisir du travail manuel, le plaisir de la réussite et du travail bien fait. *Making things good* est le titre en anglais de l'ouvrage d'Ole Thortensen (2018), charpentier, « qui aime faire les choses bien et les faire avec ses mains ». Matthew Crawford (2009), chercheur reconverti, mécanicien de moto épanoui, fait l'éloge du savoir-faire manuel et du rapport qu'il crée avec le monde matériel, dans un ouvrage, devenu un *bestseller* mondial.

Ce plaisir dans le travail manuel, le plaisir de la réussite, le plaisir dans le partage, essentiels pour éclairer les processus d'apprentissage, de transmission et de création sont, comme le soulignait François Sigaut (2009 et 2012), des aspects négligés en anthropologie des techniques. Résultat du mépris des classes intellectuelles pour les techniques, témoin de « la fâcheuse tendance à séparer l'affectif du cognitif », impact de la vision de la pénibilité du travail qui remonte à la *Genèse* ? Ou encore, l'impact d'une vision dévalorisant le travail manuel dans l'Antiquité (Jockey 2003) de l'opposition entre *poiesis* et *praxis*, d'une division anachronique entre création artisanale et création artistique ? Pourtant, de nos jours aussi bien la psychologie et les neurosciences mettent l'accent sur le plaisir que procure le processus de création en tant que tel, le flux créatif (voir par exemple Csíkszentmihályi 1996), quel que soit le contexte de la production ou les conditions sociales du travailleur.

Comment parler du plaisir de l'artisan du passé, de celui de l'artisan expérimentateur d'aujourd'hui, quels mots, quel ton pour les décrire ? Sans romantisme, sans sensualisme, sans anachronisme, avec raison, mais une « raison » qui ne soit pas « raide et froide de rigueur » (Berthoz 2003). Tâche difficile. Et si pour commencer, l'on

assumait, tout simplement, à l'instar de Poincaré¹, que l'on n'étudie pas l'objet de notre discipline, qu'on n'expérimente pas uniquement « parce que cela est utile », mais aussi « parce qu'on y prend plaisir » ?

On quitte les bibliothèques, on travaille en groupe, dehors, souvent à la campagne, on échange, on met « les mains dans la pâte ». Déception devant les échecs, pourtant riches en informations scientifiques, joie devant la réussite. Joie personnelle, collective, compétition « sportive » entre les expérimentateurs. Un plaisir qui est aussi généré. Expérimentations sur le tissage, la mouture à va-et-vient, la parure, sont surtout effectuées par les femmes... Expérimentations sur les grands moulins, la taille du silex, l'abattage des arbres, sont le plus souvent assurées par les hommes. Aucune contrainte, mais des choix, intimement liées à notre société et sa propre répartition des tâches. Ça change, timidement et sûrement.

Selon Arthur Lockmann (2018), « un des facteurs de progrès pour notre époque, plutôt que la fuite en avant, c'est le réemploi d'anciens savoirs ou rapports au monde en combinaison avec les techniques modernes ». Ce sont « d'anciens savoirs et rapports au monde » que met en place l'expérimentation. En tentant de reproduire les modes de fabrication des objets manufacturés, elle révèle des techniques oubliées. Ces techniques pourraient-elles trouver leur place dans le présent et l'avenir à l'heure où la mise en place d'une production durable, respectueuse de l'environnement devient urgente ?

Afin de répondre à cet enjeu, l'industrie textile par exemple tente d'innover. Les textiles en fils d'ortie, apparaissent sur le net, comme une innovation s'inscrivant dans une perspective engagée dans le développement durable. La

¹ « Le savant n'étudie pas la nature parce que cela est utile ; il l'étudie parce qu'il y prend plaisir et il y prend plaisir parce qu'elle est belle » (Pointcarré 1908, p. 15).

marque hollandaise *Netle* propose des vêtements « *innovative and environmental friendly* » entièrement tissés en fil d'ortie.

Des expérimentations effectuées à l'université de Leiden au Pays-Bas², ont montré que des outils en silex et en os mésolithiques ont servi à travailler une matière végétale micro-abrasive, fort probablement de l'ortie. Au Danemark, à l'âge du Bronze, dans une riche tombe, à l'intérieur d'une urne funéraire, des lambeaux d'un tissu ont été conservés. Les analyses effectuées ont non seulement montré que ce tissu était tissé en fils d'ortie, mais aussi, en appliquant une analyse d'isotopes de strontium, que la matière première était importée, fort probablement d'Autriche (Bergfjord *et al.* 2012). Les fils d'ortie sont un produit recherché, qui circule, qui témoigne d'un savoir-faire spécifique. C'est aussi un tissu, mélange de laine et fibres d'ortie, qui fermait l'ouverture d'une cruche déposée dans une tombe de l'âge du Bronze, à la Canée en Crète. On n'a rien inventé, on a juste oublié.

L'archéologie et l'ethnographie nous offrent ainsi une vaste gamme de matières naturelles, animales ou végétales, exploitées à bon escient dans le passé, pour fabriquer des contenants pour le portage ou pour conserver les aliments. Les emballages, s'ils peuvent être réduits voire complètement éliminés pour les circuits courts, ils sont indispensables pour les circuits de consommation longs des citoyens d'aujourd'hui. Les pertes du vrac ne sont pas seulement celles qu'on voit dans les magasins, mais aussi celles inévitables lors de nombreux transvasements. L'emballage permet une meilleure conservation des produits et contribue, comme le montrent plusieurs études, contre le gaspillage alimentaire,

un autre fléau d'aujourd'hui. On a toujours cherché à optimiser la conservation des produits et on a inventé des moyens pour atteindre cet objectif.

Profitons de la grande variabilité des plantes sauvages, notamment des graminées qui ne demandent ni arrosage, ni entretien. Pourquoi les éliminer avec les pesticides, quand ces plantes peuvent nous fournir une matière première précieuse pour un artisanat d'avenir ? Et si nos champs du futur, comme le proposent d'ailleurs plusieurs acteurs d'une agriculture alternative, ressembleraient à ceux des premiers agriculteurs du Néolithique, à ceux, mixtes de broussailles (« plantes capricieuses ») et de plantes cultivées, décrits, par Guy de Maupassant lors de son périple en Tunisie à la fin du 19^{ème} siècle.

Ces « plantes capricieuses » peuvent à présent de nouveau servir pour fabriquer des vanneries, des récipients, pour créer les emballages innovants de l'avenir. Et si on réhabilite l'ortie comme matière première pour nos emballages ? C'est aux ingénieurs du futur de mettre en place des stratégies adaptées, des techniques nouvelles, pour leur exploitation et la fabrication des objets dérivés. Ils peuvent tirer profit des savoir-faire traditionnels tout en les adaptant. En les inscrivant dans un projet plus vaste pour la préservation de la biodiversité et des circuits de consommation plus courts, en créant de nouveaux métiers, de nouveaux emplois. Et l'archéologie, grâce en grande partie à la démarche expérimentale, a son mot à dire ; elle peut contribuer dans le débat et fournir des solutions dans le présent. Expérimentons, pour comprendre le passé, mais aussi pour préparer l'avenir. Et en y prenant plaisir.

BIBLIOGRAPHIE

Bergfjord C. *et al.*, 2012, « Nettle as a distinct Bronze Age textile plant », *Scientific Reports* [en ligne], 2, 664, <https://doi.org/10.1038/srep00664>

² Pour cet aspect, cf. le site internet de l'Université de Leiden et bibliographie : <https://www.universiteitleiden.nl/en/research/research-projects/archaeology/plant-fiber-processing-in-the-past>

Berthoz A., 2003, *La décision*, Paris, Éditions Odile Jacob, 350 p.

Crawford M. 2009, *Shop class as Soul Craft. An inquiry into the Value of Work*, New York, Penguin Press, 256 p.

Csikszentmihályi M., 1996, *Creativity. Flow and the psychology of discovery and invention*, New York, HarperCollins, 464 p.

Harrison J., 1903, « Mystica vannus iacchi », *Journal of Hellenic Studies*, 23, p. 292-394.

Haudricourt A.-G. et Delmarre J.-B., 1955, *L'Homme et la charrue à travers le monde*, Paris, Gallimard, 512 p.

Jockey P., 2003, « L'artisan, l'objet et la société : à propos d'un éventuel « blocage » des techniques dans l'Antiquité : le contre-exemple de la sculpture », dans Balansard A. (dir.), *Le travail et la pensée technique dans l'Antiquité classique : Lecture et relecture d'une analyse de psychologie historique de Jean-Pierre Vernant*, Ramonville Saint-Agne, Érès, p. 57-81.

Lockmann A., 2018, *La vie solide. La charpente comme éthique du faire*, Paris, Éditions Payot & Rivages, 204 p.

Poincaré H., 1908, *Science et méthode*, Paris, Flammarion, 138 p.

Sigaut F., 2009, « Techniques, technologies, apprentissage et plaisir au travail... », *Techniques et Culture*, 52-53, p. 40-49.

Sigaut F., 2012, *Comment Homo devint faber*, Paris, CNRS Éditions, 236 p.

Thorstensen O. 2018, *Journal d'un artisan*, Paris, Gaïa, 240 p.

Haris Procopiou

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
UMR 7041 ArScAn, Protohistoire égéenne
Haris.Procopiou@univ-paris1.fr

DOI : [10.5281/zenodo.5862996](https://doi.org/10.5281/zenodo.5862996)

DÉCEMBRE 2021

En 2021, l'Association Pour l'Expérimentation et la Recherche Archéologique (APERA) inaugure le premier numéro de son Bulletin annuel. Ce Bulletin publie des articles originaux en français ou anglais au sujet de l'expérimentation en archéologie. Ces écrits sont consacrés aussi bien à des projets et protocoles expérimentaux qu'à la diffusion de synthèses et de résultats.

Ce 1^{er} numéro du Bulletin est l'occasion de publier les actes de la Journée Thématique de l'association qui s'est tenue le 4 juin 2021 à l'Institut d'Art et d'Archéologie. Cette Journée Thématique internationale, sous la modération de Haris Procopiou (Professeure, Université Paris 1), a réuni dix communicants étudiants, professionnels de l'archéologie préventive ou médiateurs en archéologie. Centrée sur les apports de l'expérimentation à la recherche archéologique sur la Protohistoire (Néolithique - âge du Bronze - âge du Fer), cette journée s'est articulée autour de problématiques variées, mettant en lumière l'interdisciplinarité des travaux expérimentaux actuels : apports ethnographiques et sociologiques, analyses physiques et chimiques, études numériques tridimensionnelles. Elle a été l'occasion d'échanger sur le potentiel et les limites de la démarche expérimentale, ainsi que de discuter de l'importance de la médiation archéologique.

Illustration page de couverture :
*Incendie d'une reconstitution expérimentale d'un
bâtiment néolithique en 2020, Mézeray, Sarthe.*
© Paul Bacoup